

Original paper

O'QITUVCHI VA O'QUVCHI MULOQOTINING PEDAGOGIK –KONTEKSTUAL XUSUSIYATLARI

© G'ulomova M. R.¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada o'qituvchi va o'quvchi muloqotining pedagogik-kontekstual xususiyatlari tahlil qilinadi. Muloqotdagi noaniqliklar va kutilmagan vaziyatlarning tabiiyligi yoritilib, ularni boshqarish uchun Nuages (bulut) modeli asosidagi yechimlar taklif etiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni pedagogik va kontekstual sharoitda tahlil qilish va ta'lim samaradorligini oshirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda pedagogik muloqot nazariyalari, kontekstual yondashuvlar, Nuages modeli va interaktiv muloqot usullari tahlil qilindi. Ichki va tashqi kontekstlar dinamikasiga asoslangan tahlil usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari o'qituvchi va o'quvchi muloqotida noaniq kontekstlarning tabiiyligini ko'rsatdi. Nuages modeli asosida improvizatsiya, interaktiv metodlar va dinamik yondashuvlar yordamida muloqot samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab berildi.

XULOSA: Tadqiqot pedagogik muloqotda noaniqliklarni imkoniyat sifatida ko'rib, Nuages modeli yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali va moslashuvchan tashkil etish zarurligini tasdiqladi. Individual va guruh muloqotda kontekstual yondashuvlarning ahamiyati ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: muloqot, o'qituvchi, o'quvchi, kontekst, improvizatsiya, interaktiv muloqot, guruh muloqot, Nuages modeli, ichki kontekst, tashqi kontekst.

Iqtibos uchun: G'ulomova M. R. O'qituvchi va o'quvchi muloqotining pedagogik – kontekstual xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. №Vol 3, № 4(1)8. B. 83-90.

ПЕДАГОГИКО –КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

© Гуломова М.Р.¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются педагогико-контекстуальные особенности общения между учителем и учеником. Рассматривается естественность возникновения неопределенностей и неожиданных ситуаций в процессе общения, предлагаются решения на основе модели Nuages (облако).

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — анализировать взаимодействие учителя и ученика в педагогическом и контекстуальном аспекте и разработать эффективные стратегии повышения эффективности образовательного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании анализировались теории педагогического общения, контекстуальные подходы, модель Nuages и методы интерактивного общения. Применялся анализ динамики внутренних и внешних контекстов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что неопределенность контекстов в общении является естественным явлением. Использование модели Nuages позволяет эффективно управлять педагогическим процессом с помощью импровизации, интерактивных методов и динамических стратегий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило важность восприятия неопределенности как ресурса и применения модели Nuages для создания более гибкого и эффективного образовательного процесса. Отмечено значение контекстуального подхода в индивидуальном и групповом общении.

Ключевые слова: коммуникация, преподаватель, студент, контекст, импровизация, интерактивное общение, групповое общение, модель Nuages, внутренний контекст, внешний контекст.

Для цитирования: Гуломова М.Р. Педагогико –контекстуальные особенности общения учителя и ученика.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 83-90.

PEDAGOGICAL AND CONTEXTUAL FEATURES OF TEACHER-STUDENT COMMUNICATION

© G'ulomova M. R ¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the pedagogical-contextual characteristics of teacher-student communication. It highlights the natural occurrence of uncertainties and unexpected situations during interaction and proposes solutions based on the Nuages (cloud) model.

AIM: The main objective of the study is to analyze teacher-student interaction within pedagogical and contextual frameworks and to develop effective strategies to enhance educational effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: The study examined theories of pedagogical communication, contextual approaches, the Nuages model, and interactive communication methods. The dynamics of internal and external contexts were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated that contextual uncertainties are a natural part of communication. Applying the Nuages model enables managing the educational process more effectively through improvisation, interactive methods, and dynamic approaches.

CONCLUSION: The study confirmed the importance of viewing uncertainties as opportunities and applying the Nuages model to create a more flexible and effective educational process. The significance of contextual approaches in both individual and group communication was emphasized.

Keywords: communication, teacher, student, context, improvisation, interactive communication, group communication, Nuages model, internal context, external context.

For citation: G'ulomova M. R. (2025) 'Pedagogical and contextual features of teacher–student communication', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 83-90. (In Uzbek).

Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot o'zaro tushunish, bilim uzatish va pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashda markaziy o'rin tutadi. Muloqot faqatgina bilim berish vositasi emas, balki o'quvchining tushunchalarini, tanqidiy fikrlash va o'rganish qobiliyatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchi muloqot orqali o'quvchilarni mavzuga yo'naltiradi, ularda bilim olish motivatsiyasini uyg'otadi va pedagogik maqsadlar sari yo'naltiradi. Muloqot jarayoni o'quvchining psixologik, ijtimoiy va shaxsiy jihatlari hisobga olgan holda olib borilganda yanada samarali bo'ladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot ko'pincha noaniq va oldindan prognoz qilib bo'lmaydigan vaziyatlar bilan to'qnashadi. Bu noaniqlik o'quvchilarning bilim darajalari, o'qituvchining yondashuvi hamda pedagogik kontekstning murakkabligi bilan bog'liq.

Pedagogik muloqotda kontekstning o'zgaruvchanligi, turli xil kutilmagan vaziyatlarning yuzaga kelishini anglatadi. Masalan:

- o'quvchilarning muloqot jarayonida mavzuga bo'lgan qiziqishi va tushunchasi o'qituvchining avvalgi rejalarini o'zgartirishga majbur qilishi mumkin;
- muloqot davomida yangi savollar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelib, dars jarayonining yangi yo'nalishda ketishiga sabab bo'ladi.

Nuages (bulut) modeli o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning murakkab hamda o'zgaruvchan tabiatini tushunishga imkon beradi. Ushbu model ta'lim jarayonida kontekstlarning oldindan aniqlanmaganligini tan olish bilan birga, o'qituvchilardan dinamik va moslashuvchan strategiyalarni qo'llashni talab qiladi. O'zgaruvchan va noaniq kontekstlarning hisobga olinishi pedagogik jarayonni yanada samarali, real vaziyatlarga mos keluvchi holga keltiradi. Nuages modeli pedagogik jarayonda kutilmagan

vaziyatlarning yuzaga kelishini ta'minlaydi va kontekstual elementlarning dinamik bog'liqligini tahlil qilish imkonini beradi [1, 31-35].

Bulut shaklida tasvirlangan ushbu model kontekstning murakkab tabiati uni bir qator mezonlar asosida tadqiq qilish zaruratini ta'kidlaydi. Kontekst ichki va tashqi toifalarga ajratiladi. Ichki kontekst o'quvchi va o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lsa, tashqi kontekst ta'lim jarayonining ijtimoiy-madaniy, texnologik va muhit bilan bog'liq jihatlarini qamrab oladi. Ichki kontekst o'quvchining shaxsiy bilimlari, tajribasi, hissiy holati va aqliy modeliga asoslanadi. Masalan, yangi mavzuni o'rganishda o'quvchining avvalgi bilimlari va tajribasi asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, ichki kontekst o'qituvchining pedagogik strategiyasi, tajribasi va didaktik qarashlari orqali shakllanadi.

Tashqi kontekst esa o'quv jarayonini o'rab turgan omillar yig'indisi sifatida qaraladi. Bu omillar ijtimoiy, madaniy, texnologik va pedagogik sharoitlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, ta'lim berilayotgan makon va vaqt, jamiyatning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari, ta'lim tizimi tomonidan belgilangan o'quv dasturlari tashqi kontekst sifatida namoyon bo'ladi.

Zimmerman va boshqalar ta'kidlaganidek, tashqi kontekst o'quvchining ichki kontekstiga ta'sir qiladi, ammo uni to'liq aniqlab berish imkonsiz. Ushbu bog'liqlik shuni anglatadiki, har bir pedagogik vaziyat individual va dinamikdir, shuning uchun o'qituvchi doimo tashqi va ichki omillar o'rtasidagi nozik muvozanatni ushlab turishi lozim. Kontekst – bu voqea yoki obyektning atrofidagi sharoitlar to'plami bo'lib, uning ta'sir doirasi keng va ko'plab yo'nalishlarda qo'llaniladi. Ammo kontekst tushunchasini yagona ta'rif bilan ifodalash qiyin, chunki u o'zini turli yo'llar bilan namoyon qiladi [2, 29-40].

Nuages modeli asosida kontekst quyidagi xususiyatlarga ega:

– birinchidan, uning dinamik tabiati kontekstning o'zgaruvchanligini ta'kidlaydi. Bu ta'lim jarayonida har bir bosqichda yangi vaziyatlar paydo bo'lishiga olib keladi;

– ikkinchidan, kontekstning noaniqligi oldindan parametrik tarzda aniqlashni imkonsiz qiladi. Shuningdek, kontekstning holatga bog'liq ravishda shakllanishi, uni oldindan belgilangan chegara doirasida o'lchashning qiyinligini ko'rsatadi.

Muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniq kontekstlarning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

– birinchidan, o'quvchining mavzuni tushunmasligi yoki noto'g'ri talqin qilishi holati. Bu vaziyat ichki kontekst bilan bog'liq bo'lib, o'quvchining avvalgi bilimlari yoki noto'g'ri tushunchalari yangi mavzuni tushunishda to'siq bo'ladi;

– ikkinchidan, o'qituvchining kutilmagan savollarga tayyor emasligi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu vaziyatda o'qituvchi tezkor va moslashuvchan pedagogik strategiyalarni qo'llashi lozim;

– uchinchidan, o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy farqlari muloqot jarayonida noaniqlik keltirib chiqaradi. Turli hudud yoki ijtimoiy guruhlardan kelgan o'quvchilarning bilim va tajribalaridagi tafovutlar tashqi kontekst bilan bog'liq bo'lib, ular pedagogik jarayonga bevosita ta'sir qiladi;

– to'rtinchidan, texnologik vositalar bilan bog'liq texnik muammolar ham muloqot davomida kutilmagan murakkabliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Ma'lumki, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot jarayoni doimiy ravishda o'zgarib boruvchi kontekstlar ta'sirida kechadi. Bu esa pedagoglardan noaniq va kutilmagan vaziyatlarga moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Ushbu model muloqotdagi kutilmagan kontekstlarni imkoniyat sifatida ko'rib, pedagogik jarayonni yanada dinamik va samarali tashkil etishga zamin yaratadi.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismidir va bu jarayon o'zaro ikki tomonlama xususiyatga ega. Har ikki tomonning ichki va tashqi kontekstlari bir-biriga ta'sir qilgan holda muloqotning samaradorligini belgilaydi. Ushbu kontekstlarning uyg'unligi yoki qarama-qarshiligi natijasida muloqotning quyidagi tabiati shakllanadi:

1. O'quvchi konteksti – bu o'quvchilarning individual bilimi, psixologik holati, ijtimoiy tajribasi va madaniy xususiyatlari bilan belgilanadi. Har bir o'quvchi dars jarayonida o'zining oldingi bilimlari va tajribalariga asoslanadi. Bu ichki kontekstlar o'quvchilarning yangi mavzuni qanday qabul qilishi va tushunishida turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, bir o'quvchi mavzuni tez va chuqur tushunishi mumkin bo'lsa, boshqa bir o'quvchi o'zining avvalgi noto'g'ri tushunchalari sababli qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, o'quvchining emotsional holati, motivatsiyasi va qiziqish darajasi ham muloqot jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Maktab muhitidan tashqarida shakllangan ijtimoiy va madaniy tajribalar ham o'quvchilarning mavzuni idrok etishiga ta'sir qiladi. Bu holatlarda o'qituvchi o'z pedagogik strategiyasini moslashtirish zaruratiga duch keladi.

2. O'qituvchi konteksti esa o'qituvchining bilim darajasi, kasbiy mahorati, pedagogik tajribasi va didaktik qarashlari bilan belgilanadi. O'qituvchi o'zining ichki kontekstidan kelib chiqib darsni tashkil qiladi, muloqot jarayonida o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashadi va pedagogik jarayonni boshqaradi. Shu bilan birga, tashqi omillar – ta'lim tizimi, o'quv dasturi va ijtimoiy talablar – o'qituvchining faoliyatiga cheklolvar qo'yishi mumkin. Masalan, dars jarayonida vaqtning cheklanganligi yoki standart o'quv dasturi doirasida ishlash majburiyati o'qituvchining erkinligini cheklaydi.

Muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar va kutilmagan vaziyatlar tabiiy ekanligini ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida bu kabi vaziyatlar turli omillar tufayli yuzaga keladi:

1. O'quvchilarning mavzuni idrok qila olmasligi (tushunmasligi). Har bir o'quvchining bilim darajasi va idrok qilish qobiliyati turlicha bo'lgani uchun, yangi mavzuni tushunishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, matematika darsida tenglamalarni tushuntirishda ba'zi o'quvchilar asosiy matematik amallarni bilmasligi sababli mavzuni o'zlashtira olmaydi. Bunday holatda o'qituvchi darsni qayta tuzib, murakkab mavzuni oddiyoq usullar bilan tushuntirishga majbur bo'ladi.

2. Kutilmagan savollar va o'zgarishlar. Dars davomida o'quvchilar tomonidan berilgan noodatiy savollar pedagogik jarayonning yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Bunday holat o'qituvchini mavzudan chetlashmasdan, savollarga aniq va tushunarli javob

berishga undaydi. Shu bilan birga, bu vaziyat o'qituvchidan tezkor improvizatsiya qilish qobiliyatini talab qiladi.

3. Madaniy va ijtimoiy tafovutlar. O'quvchilarning turli ijtimoiy va madaniy tajribalari muloqot jarayonida tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, shahar muhitidagi o'quvchilarga tanish bo'lgan misollar qishloq hududidagi o'quvchilar uchun tushunarli bo'lmasligi mumkin. O'qituvchining vazifasi bu kabi tafovutlarni hisobga olgan holda, ta'lim jarayonini barcha o'quvchilarga moslashtirishdir.

Noaniq vaziyatlarda samarali muloqot uchun o'qituvchidan pedagogik moslashuvni talab etiladi. Pedagogik moslashuv quyidagi yondashuvlar orqali amalga oshiriladi:

1) improvizatsiya. Kutilmagan vaziyatlarga tezkor moslashish va muammoni zudlik bilan hal qilish. O'qituvchi mavzuni o'zgacha usullar bilan tushuntirib, o'quvchilarning qiziqishini saqlab qolishi lozim;

2) dinamik yondashuv. Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va bilim darajasini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini qayta yo'naltirish;

3) interaktiv metodlar. Faol muloqot, guruh ishlari va savol-javob kabi usullar orqali tushunmovchiliklarni bartaraf etish.

Nuages (bulut) modeli asosida o'qituvchi ta'lim jarayonida individual va guruhiy muloqot kontekstlarini samarali boshqarishga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqadi. Harakatlar doimo murakkab kontekstda yuz beradi, bu esa cheklovlar va bog'liqliklar yaratadi. Kontekst nafaqat harakatni belgilaydi, balki uni bajarish jarayonida ham o'zgarib boradi [3, 32-34].

Xususan:

1. Individual muloqot. Har bir o'quvchining bilim darajasi, tushunish usuli va shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda muloqot o'rnatish zarur. Misol uchun, mavzuni o'zlashtirishga qiynalgan o'quvchilar bilan yakka tartibda (individual) tushuntirish ishlarini olib borish samarali bo'ladi.

2. Guruhiy muloqot. Guruhiy ishlar va munozaralar muloqot jarayonini kengaytirish va o'quvchilarning o'zaro bilim almashuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, murakkab mavzu bo'yicha kichik guruhlarda munozara tashkil qilish orqali o'quvchilar o'z tushunchalarini bir-biriga tushuntirishga harakat qiladilar. Bu esa bilimni yanada chuqurlashtiradi. O'qituvchi guruhlar o'rtasida muvozanatni saqlab, muloqot dinamikasini boshqarishi kerak.

Kutilmagan vaziyatlar pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlar va ijodiy fikrlashni shakllantirish uchun imkoniyat yaratadi. Nuages (bulut) modeli bunday vaziyatlarni o'qituvchilar uchun resurs sifatida ko'radi va ulardan samarali foydalanishni taklif etadi. Quyida bu boradagi ayrim yondashuvlar haqida fikr yuritiladi:

1. Bahs-munozaralar. Munozara jarayonida o'quvchilarning bir-biridan farq qiluvchi tushunchalari va fikrlari yuzaga chiqadi. Bu holatda o'qituvchi mavzuni tushuntirishda yangi usullarni qo'llaydi. Masalan, tarix darsida ikki guruhga bir-biriga

qarama-qarshi bo'lgan fikrlarni o'zaro himoya qilish topshirig'i beriladi. Natijada o'quvchilar mavzuni chuqurroq tahlil qiladilar va tushunchalar yanada boyiydi.

2. Ijodiy vazifalar. O'quvchilarni mavzuni o'z qobiliyati, shaxsiy yondashuviga ko'ra tushuntirishga undovchi ijodiy topshiriqlar bilimni yanada mustahkamlaydi. Masalan, biologiya darsida o'quvchilardan ekotizim haqidagi mavzuni chizgi yoki loyiha orqali ifodalash so'raladi. Bu ularning mavzuni o'z tajribasiga moslashtirishiga yordam beradi.

3. Noaniq vaziyatlarda tanqidiy fikrlash. Kutilmagan savollar yoki o'quvchilarning o'ziga xos talqinlari o'qituvchiga yangi pedagogik imkoniyatlarni ochib beradi. Masalan, kimyo darsida tajriba jarayonida kutilmagan natija chiqqanida, o'qituvchi bu holatdan foydalanib, o'quvchilarga sabablari haqida tahliliy savollar beradi.

Quyida muloqot jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar amaliy misollar yordamida tahlil qilinadi va Nuages modeli asosida pedagogik yechimlar taklif etiladi.

Noaniq yoki murakkab mavzuda o'quvchilarning o'zaro muloqoti.

Vaziyat tavsifi. Fizika darsida o'qituvchi "elektromagnit induksiya" mavzusini tushuntirayotganda, o'quvchilar mavzuning murakkabligi sababli tushunmovchilikka duch keladi. O'quvchilar kichik guruhlarda muammoni muhokama qilishga harakat qiladi, lekin tushunchalarni noto'g'ri talqin qilish holatlari yuzaga keladi.

Noaniqlikning sabablari:

- *mavzuning murakkabligi.* Murakkab tushunchalar o'quvchilarning avvalgi bilimlariga mos kelmasligi mumkin;
- *ichki kontekst farqlari.* Har bir o'quvchining mavzuni tushunish tezligi va usullari bir-biridan farq qiladi.
- *tashqi kontekst ta'siri.* Guruh ichida yetakchilik qiladigan o'quvchi noto'g'ri tushunchalarni ilgari surishi mumkin.

Nuages (bulut) modeli asosidagi pedagogik tahlil va yechimlar. Nuages modeli bunday holatlarni muloqotning dinamik xususiyati bilan izohlaydi va o'qituvchidan quyidagi strategiyalarni qo'llashni talab qiladi:

1. *Guruhli faoliyatni boshqarish.* O'qituvchi har bir guruhga yo'naltiruvchi savollar beradi yoki vazifani bosqichma-bosqich bajarishni taklif qiladi. Masalan:

- "Elektromagnit induksiyaning qanday jarayonlari bor? Magnit maydon kuchayishining oqibatlarini qanday?"

2. *Guruhlar o'rtasida bilim almashinuvini tashkil qilish.* Har bir guruh o'z muhokamasi natijasini taqdim qiladi va boshqa guruhlar bilan solishtiradi.

3. *Vizual metodlardan foydalanish.* Murakkab tushunchalarni chizmalar, diagrammalar va tajribalar orqali tushuntirish o'quvchilarning muloqotini aniqroq yo'naltiradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar o'zaro muloqot jarayonida tushunchalarini aniqlashtirib, bilimni yanada chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Thomas FORISSIER. Contextualisation et effets de contextes dans l'apprentissage des Sciences. Hal open science. – France, 2019. – 31-35 p.
2. Mary Bazire, Patrick Brezillon. Understanding context before using it. Research Gate: 2005. – P. 29-40.
3. Michel Beaudouin-Lafon. Theories and Models. Master Informatique Paris-Saclay - (c) Michel Beaudouin-Lafon: 2023. – P. 32-34.
4. Main, P. (2024, July 4). Contextual Teaching and Learning. Retrieved from www.structural-learning.com/post/contextual-teaching-and-learning
5. Вербицкий А. Контекстное обучение в компетентностном подходе. “Высшее образование в России” конференция: – Москва. Ноябрь, 2006 г. – 39-46 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi**, doktorant [Гуломова Мафтунахон Равшанбек қизи, докторант], [G'ulomova Maftunaxon Ravshanbek qizi doctoral student]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: Г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]